

УДК 821.111
 СВІТЛАНА ТІХОНЕНКО
 (Полтава)

МОДИФІКАЦІЯ ГРОТЕСКУ ВІД АРХАЇКИ ДО СУЧАСНОСТІ

У статті здійснено спробу розглянути розвиток гротеску в часовій парадигмі змін культурних формацій. Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити трансформації гротеску та досягнути їхній вплив на світовий літературний процес. Гротеск як тип образної експресії виник разом із появою мистецтва. Колись він відображав міфологічний синкретизм світогляду, згодом відчув на собі низку змістовних метаморфоз. У дослідженні проаналізовано трансформацію гротеску впродовж історії людства та зроблено висновки, що гротескні форми реагують на зміни культурних естетичних парадигм та моделі мислення, гротеск стає своєрідним «кривим» віддзеркаленням не тільки світу, а й свідомості людини, певною точкою сприйняття реальності.

Ключові слова: гротеск, модифікація гротеску, архаїка, Античність, Відродження, Середньовіччя, Просвітництво, реалізм, модернізм.

Гротеск як філософська та літературознавча категорія висвітлювався в працях науковців приблизно з XVIII ст. Явищу, що позначається словом «гротеск», тисячі років. Цей тип образної експресії виник разом із появою мистецтва. Колись він відображав міфологічний синкретизм світогляду, згодом відчув на собі низку змістовних метаморфоз (Базилевский и др., 2002, с. 440). Це – один із найдавніших способів художнього узагальнення, що не втратив своєї актуальності й донині.

У статті здійснено спробу розглянути розвиток гротеску від архаїки до наших днів та простежити за специфікою та функціями гротеску, що виявлялися в різні історичні культурні епохи. Зі зміною культурних формацій сутність гротеску також піддалась суттєвим модифікаціям. **Мета** дослідження полягає в тому, щоб виявити трансформації гротеску та досягнути їхній вплив на світовий літературний процес.

У літературознавстві останнього століття гротеск постійно перебуває в полі зору вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких М. Бахтін, Ю. Манн, В. Кайзер, Я. Зунделович, Д. Козлова, А. Дежуров, Т. Дормідонова, О. Шапошнікова, А. Базилевський, О. Ніколенко, Т. Самійленко, Н. Bloom, D. K. Dapow та ін. Такий інтерес до гротеску зумовлений тим, що, незважаючи на велику кількість досліджень природи гротеску, науковці так і не дійшли єдиної думки щодо його сутності та сфер функціонування.

Гротеск – grotesque (фр.). У буквальному перекладі означає «химерний», «комічний». Перебільшення, гіперболізм, надмірність, надлишок є одними з основних ознак гротескного стилю. Термін «гротеск» використовується для характеристики дивних і перекручених форм. Він синонімічний із поняттями «дивний», «фантастичний», «ексцентричний» і, часом, «потворний». Гротеск завжди містить у собі художнє відхилення від норми. Але, на відміну від сатири, вирізняється двоплановістю, внутрішнім підтекстом зображення. У фантастичній формі поєднується жахливе і смішне, потворне і піднесене, він вносить елементи нереальності в реальність, доводячи її до абсурду, доповнюючи зловісністю та потворністю, змінюючи м'якість гумору та іронії, надаючи сюжету трагічного забарвлення.

Етимологія поняття «гротеск» – у слові «грот» (франц. grotte, від італ. grotta), що позначає неглибоку печеру зі склепінчастою стелею та широким входом. У XV ст. у Римі під час розкопок підземних приміщень – гротів «Золотого будинку» Нерона (I ст. н. е.) – були знайдені давньоримські ліпні орнаменти, у яких химерно поєднувалися образотворчі та декоративні мотиви рослинних і тваринних форм, уключаючи й фігури людей. Саме ці орнаменти й були названі «гротесками». Гротеск з'явився задовго до того, як виник термін, що його позначає. Кентаври, химери, грифони із грецьких міфів, боги Стародавнього Єгипту з тілами людей і головами тварин являють собою суть гротескного тіла (Жердев, 2015, с. 14).

На думку одного з дослідників гротеску А. Дежурова, наявне визначення терміна не в усьому відповідає сучасному та історичному розумінню слова «гротеск». Найчастіше гротеск поєднується в науковій свідомості із суміжними поняттями карикатури, ліоти, гіперболи, трагікомедії. Часто в тлумаченнях гротеску не враховується історія терміна. Багато авторів залишають поза увагою долю гротеску в давнину, хоча всі визнали, що гротеск виник набагато раніше, ніж слово, що його позначає (Дежуров, 1996, с. 5).

В образотворчому мистецтві – це гротескний світ знаменитих лоджій Рафаеля, перетворений химерною фантазією художника. Уперше термін «гротеск» з'являється в епоху Відродження, але спочатку лише у вузькому значенні. Наприкінці XV ст. в Римі при розкопці підземних частин терм Тита було виявлено не відомий до того часу різновид римського живописного орнаменту. Його назвали «la grottesca» (від італійського «grotta» – грот, підземелля). Трохи пізніше аналогічні орнаменти було виявлено й у інших місцях Італії. А в північних країнах кінець світу, «рагнарек», зображувався як купа змії та птахів на ясені Ідрасіль, що поглинали одне одного. Згодом подібні зображення з'являються за доби Каролінгів. Гротескний орнамент може обрамляти текст Євангелія, даючи певний «космічний коментар» до канонічного християнського сюжету. Із часом такі ж фантастичні фігури знаходять місце в мистецтві Франції та Італії (Карабегова).

Уперше поняття «гротеск» стосовно словесної творчості вжив М. Монтень у «Пробах» (1580). Помічена ним аналогія між орнаментами і власним твором була першою спробою метафоризації поняття, його якісною трансформацією. Орнаменти М. Монтень називає фантастичними малюнками, «уся принадність яких полягає в їхній різноманітності й химерності» (Шапошникова, 1978, с. 4).

Як тип художньої виразності гротеск розглядається у значенні образу, стилю й жанру. Він, як правило, заснований на фантастиці, сміху, гіперболі, химерному поєднанні та контрасті фантастичного й реального, прекрасного й потворного, трагічного й комічного, правдоподібності й карикатури (Жердев, 2015, с. 17). М. Бахтін трактував гротескний тип образності (тобто метод побудови образів, за визначенням науковця) як найдавніший тип, що трапляється ще в міфології та в архаїчному мистецтві всіх народів, зокрема й у докласичному мистецтві давніх греків і римлян. У цій орнаментальній грі, на думку вченого, відчувається виняткова свобода й легкість художньої фантазії, причому свобода відчувається як весела та вільна. Цей веселий тон нового орнаменту правильно зрозуміли та передали Рафаель і його учні у своєму наслідуванні гротеску при розписі ними ватиканських лоджій.

«Гротеск» був просто словом для позначення нового, як тоді здавалося, явища. І первісне значення його було дуже вузьким – знайдений різновид римського орнаменту. Але річ у тому, розмірковує науковець, що той різновид був маленьким уламком величезного світу гротескної образності, який існував на всіх етапах античності й продовжував існувати в середні віки та в епоху Ренесансу. І в цьому шматочку були відображені характерні риси величезного світу. Цим забезпечувалося подальше продуктивне життя нового терміна – його поступове поширення на весь майже неозорий світ гротескної образності (Бахтин, 1965, с. 39–40).

Гротеск – давній тип образності. Він був властивий як міфології, так і архаїці. Віктор Гюго в «Передмові до "Кромвеля"» зазначає, що античний гротеск боязкий і постійно хоче сховатися. Відчувається, що він не у своїй стихії. Він ховається, наскільки це можливо. Сатири, тритони, сирени тільки трохи потворні. Парки, гарпії потворні швидше своїми атрибутами, ніж зовнішністю; фурії прекрасні, і їх називають Евменідами, тобто лагідними, ласкавими, благодійними. Серпанок величі та божественності огортає й інші гротески. Поліфем – гігант; Мідас – цар; Сілен – бог (Гюго, 1956, с. 9).

На думку А. Базілевського, Середньовіччя віддає гротеску роль страхітливого початку (танка смерті) (Базілевский и др., 2002, с. 440). Водночас гротеск був основою європейського середньовічного карнавалу як форми народної культури, як різновиду масового народного гуляння з вуличними ходами, театралізованими іграми під відкритим небом. Витоки карнавалу лежать у язичницьких обрядах, пов'язаних зі зміною пір року, у весняних сільськогосподарських і ярмаркових святах. Назва «карнавал» стала поширеною в Італії наприкінці XIII ст. З карнавалом пов'язаний найбільш популярний народний італійський театр XVI ст. – комедія масок (комедія дель арте) (Жердев, 2015, с. 18). М. Бахтін уважав розквітом гротескного реалізму образну систему народної сміхової культури Середньовіччя, а художньою вершиною – літературу Відродження (Бахтин, 1965, с. 39). В епоху Відродження гротеск досяг художньої вершини в літературі, живописі, театрі та графічному мистецтві. У літературі неабияку зацікавленість викликає творчість нідерландського вченого-гуманіста, письменника, богослова Еразма Роттердамського. Ним створена струнка система нового богослів'я, яке сам митець назвав «філософією Христа». У цій системі головна увага зосереджується на людині в її ставленні до Бога, на моральному обов'язку людини перед Богом. Проблеми спекулятивного богослів'я (створення світу, перворідний гріх, троїстість божества та ін.) висвітлені

Е. Роттердамським як ті, що не мають життєво важливого значення і принципово не вирішувани. Він став главою течії в гуманізмі, що отримав назву «християнський гуманізм». З величезної спадщини Еразма Роттердамського найбільш відомі «Похвала глупоті» (1509) і «Розмови за просто» (1519). Перший твір – сатира філософська, другий – побутова, але обидва твори побудовані на загальному фундаменті: переконаності в суперечливості всього суцього й хисткості межі між протилежностями. Пані Дурість, що співає хвалу собі самій, легко обертається мудрістю, самовдоволена знатність – тупою ницістю, безмежна влада – найгіршим рабством, тому дорогоцінним правилом життя стає заклик «нічого надміру!».

Гротескний характер наявний у багатьох творах англійського драматурга й поета Вільяма Шекспіра. Його творчість увібрала найпотужніші промені епохи Відродження – естетичні (синтетичні традиції й мотиви популярних романтичних жанрів, ренесансної поезії та прози, фольклору, гуманістичної та народної драми) й ідеологічні (демонструючи весь ідейний комплекс часу: традиційні уявлення про світобудову, погляди захисників феодально-патріархального укладу та політичної централізації, мотиви християнської етики, ренесансний неоплатонізм і стоїцизм, ідеї сенсуалізму й макіавеллізму та ін.). Ця синтетичність, поєднана з усебічним охопленням життєвих явищ і характерів, обумовила життєву повноту творінь В. Шекспіра. Гротеск у його творах чітко виявляється в комедіях, які насичені фольклорними, авантюрними й пасторальними мотивами. Змагання в дотепності, витівки блазнів і кумедність простаків, елементи святковості, що тяжіли до старовинних обрядів і карнавалу, – уся ця гра вільного ества визначає атмосферу веселощів і оптимізму в комедіях Шекспіра («Приборкання норвільової», «Кінець – справі вінець», «Міра за міру» та ін.) (Жердев, 2015, с. 19). А. Базілевський стверджує, що Відродження з його парадоксальним поверненням до архаїчних джерел народжує епічний гротеск, який змінюється примусовими деформаціями та контрастами бароко (Т. Тассо, П. Кальдерон та безліч інших) (Базилевский и др., 2002, с. 440).

У часи класицизму гротеск опиняється поза межами великої літератури, використовується лише в «низьких» жанрах (Хаперська, 2012, с. 74). М. Бахтін пише про поступове звуження, здрібнювання та об'єднання обрядово-видовищних карнавальних форм народної культури, починаючи з II пол. XVII ст. З одного боку, відбувається «одержавлення» святкового життя, і воно стає парадним, з іншого – «побутовізація», тобто воно переходить до домашнього, сімейного побуту. Проте науковець зауважує, що народно-святковий карнавальний початок, по суті, незнищений. Гротеск, що втратив зв'язок з народною карнавальною культурою, перероджується – відбувається певна формалізація. Ця форма трапляється в комедіях Мольєра, філософських повістях Д. Дідро, Вольтєра, у творах Дж. Свіфта (Бахтин, 1965, с. 41–42).

В епоху Просвітництва у творах Дж. Свіфта, Л. Стерна, Вольтєра гротеск стає засобом раціоналістичної критики (Базилевский и др., 2002, с. 440). Людина, її природа були центром дослідження просвітителів протягом усього XVIII ст. та стали головною темою філософської, суспільної та культурної думки епохи Просвітництва в цілому (Мирошкіна, 2013, с. 45). На думку А. Єлістратової, принцип «покращення» людської природи, її здатності до самовдосконалення – найважливіше ідейне завоювання просвітницького роману (Єлістратова, 1966, с. 14). Людина, у розумінні просвітителів, мала стати об'єктом усебічного вивчення експериментальним і точним, механіко-математичним методом. У першому посланні «Досвіду про людину», «Про природу і стан людини у стосунках до Всесвіту», А. Поуп говорить про важливу роль, яку людина відіграє у Всесвіті. Людина досконала, тому що виконує своє призначення у світобудові, але водночас і залежить від загального перебігу подій, тому що її доля цілковито в руках Всевишнього. З одного боку, людина – тільки маленька піщинка, а з іншого – важлива та необхідна ланка у світовій гармонії. Отже, на думку А. Поупа, пізнати суперечливу природу людини дуже важко (Мирошкіна, 2013, с. 45–46). Таке бачення людини вимагало пошуку особливих форм гротеску. Вершиною літератури Просвітництва та яскравим проявом гротеску став роман Дж. Свіфта «Мандрі Гулівера», що містить не тільки важкі думки про сучасний автору світ, а й про людство взагалі. Ю. Лотман у статті «У світі гротеску й філософії» стверджує, що критика сучасності, яку розгорнули філософи-просвітителі, провадилася з позицій Розуму. Саме він був тією вершиною, з якої просвітитель дивився на світ. Але водночас виникала й інша позиція: для того, щоб осягнути світ, потрібно опинитися поза його межами. Тут існують два шляхи – або мудрець, або дикун, «природна людина», стають «авторською точкою зору» і приходять з інших світів, щоб перетворити світ на краще (Лотман). Отже, гротеск Просвітництва є не тільки засобом критики, а й новим поглядом на світ і людину в ньому.

Нове піднесення гротеску спостерігається в романтиків, проте цей художній засіб поволи втрачає універсальне й усеохопне значення образів, набуває відтінків трагічності, самотності (Хаперська, 2012, с. 76). Романтики, зокрема А. фон Шаміссо, Е. Гофман, Г. Клейст, Е. А. По, обирають гротеск як спосіб ірраціонального подолання нерозв'язних протиріч (Базилевский и др., 2002, с. 440). Він стає формою для вираження суб'єктивного, індивідуального світовідчуття. На думку М. Бахтіна, романтичний гротеск – значне явище світової літератури (Бахтин, 1965, с. 45).

У реалістів – Ч. Діккенса, М. Гоголя, М. Салтикова-Щедріна, М. Достоевського – гротеск служить соціальної та психологічної типізації. (Базилевский и др., 2002, с. 440). Т. Дормідонова в дисертаційному дослідженні «Гротеск як тип художньої образності (від Ренесансу до епохи авангарду)» пише, що принципова відмінність реалістичного гротеску від зазначених вище різновидів полягає в тому, що гротеск у своїх класичних формах (у Рабле, Шекспіра, Сервантеса) світоспоглядальний. Він обернений до базових ментальних структур і через них – до базових, фундаментальних засад буття. М. Гоголь, М. Салтиков-Щедрін, А. Франс, Г. Манн та інші письменники-реалісти знижують цю світоспоглядальну функцію гротеску, використовуючи останній як засіб соціально-історичного та соціально-психологічного аналізу. Але великий художник, уважає науковець, завжди вище й більше тієї конкретної парадигми художності, у межах якої він хронологічно та просторово існує. Тому під пером великого художника гротеск неминуче перетворюється на щось більше, ніж прийом. Так, у М. Гоголя за алогізмом життя чиновницької Росії початку XIX ст. проглядається й алогізм століття нинішнього, і – ширше – алогізм життя як такого (Дормінова, 2008, с. 12).

М. Бахтін стверджує, що у XX ст. відбувається нове й могутнє відродження гротеску. Картина розвитку новітнього гротеску доволі складна й суперечна. Науковець виділяє дві лінії цього розвитку. Перша лінія – модерністський гротеск (сюрреалісти, експресіоністи та ін.). Цей вид гротеску пов'язаний із традиціями романтичного гротеску й у XX ст. розвивався під впливом ідей екзистенціалізму. Друга лінія – реалістичний гротеск (Томас Манн, Бертольд Брехт та ін.), він пов'язаний із традиціями гротескного реалізму та народної культури, а іноді віддзеркалює й безпосередній вплив карнавальних форм (П. Неруда) (Бахтин, 1965, с. 54).

У книзі сучасних американських науковців Г. Блума (H. Bloom) та Б. Гоббі (B. Hobby) «Гротеск» (The grotesque) (2009) (Bloom & Hobby, 2005) висловлена думка, що в наш час, коли людство пережило світові війни, близькосхідні лиха, безліч терактів та живе під постійною загрозою ядерної війни, художники й письменники використовують усе більше гротескних форм для створення повноти картини зображуваного світу (Bloom & Hobby, 2009, с. 25). Сучасний гротеск породжений людською потребою змитати кордони між життям та смертю в постійній спробі об'єднати протиборчі сили у вічних пошуках істини (Danow, 1995, с. 30).

Гротеск виявляв себе протягом історико-культурних епох, починаючи з Античності. В античну епоху гротеск був пов'язаний із міфами, язичницькими уявленнями людей, в епоху Середньовіччя – із християнством, в епоху Ренесансу – з народною сміховою культурою. У часи класицизму гротеск опиняється поза межами великої літератури, використовується лише в «низьких» жанрах, у добу Просвітництва він стає засобом раціоналістичної критики та зазнає нового піднесення в епоху романтизму, хоча і втрачає поволи універсальне та усеохопне значення образів, набуває відтінків трагічності, самотності. У реалістів гротеск служить соціальної та психологічної типізації. У XX ст. відбувається нове й могутнє відродження гротеску. Картина розвитку новітнього гротеску доволі складна й суперечна, виділяють дві лінії цього розвитку. Перша лінія – модерністський гротеск, друга лінія – реалістичний. У наш час, як стверджують сучасні дослідники гротеску, художники й письменники використовують усе більше гротескних форм для створення повноти картини зображуваного світу.

Отже, проаналізувавши трансформацію гротеску впродовж історії людства, можна зробити висновки, що гротескні форми реагують на зміни культурних естетичних парадигм та моделі мислення, гротеск стає своєрідним «кривим» віддзеркаленням не тільки світу, а й свідомості людини, її точкою сприйняття реальності.

Питання вивчення природи гротеску та гротескних форм у літературі ставить перед гротескознавством багато завдань: глибоке дослідження особливостей гротеску в смислового полі тексту художнього твору; аналіз вияву гротеску на різних рівнях структури тексту, вивчення впливу гротескної образності на сучасний літературний процес загалом, осягнення значення гротеску при зміні суспільної та індивідуальної свідомості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – Москва : Худож. лит., 1965. – 545 с.
- Гюго В. Предисловие к Кромвелю / В. Гюго. – Москва : Худож. лит., 1956. – 768 с.
- Дежуров А. С. Гротеск в немецкой литературе XVIII века : автореф. дис. ... на соиск. научн. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.05 «Литературы народов Европы, Америки и Австралии» / А. С. Дежуров. – Москва, 1996 – 27 с.
- Дормидонова Т. Ю. Гротеск как тип художественной образности (от Ренессанса к эпохе авангарда) : автореф. дис. ... на соиск. научн. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.08 «Теория литературы. Текстология» / Т. Ю. Дормидонова. – Тверь, 2008. – 22 с.
- Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения / А. А. Елистратова. – Москва : Наука, 1966. – 476 с.
- Жердев Е. В. Гротеск в графическом искусстве / Е. Жердев, Е. Рыжкина // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда / Вестник МГХПА. – 2015. – № 1. – С. 13–30.
- Карабегова Е. В. Проблема гротеска в искусстве Реформации (образ «Корабля дураков» в живописи Иеронима Босха и в поэме Себастиана Бранта) [Электронный ресурс] / Е. В. Карабегова. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/germany/karabegova-problema-groteska.htm> (дата обращения: 27.01.2017). – Название с экрана.
- Лотман Ю. В мире гротеска и философии [Электронный ресурс] / Ю. Лотман – Режим доступа: <http://www.ruthe-nia.ru/document/478513.html> (дата обращения: 27.01.2018). – Название с экрана.
- Мирошкина В. А. Английская просветительская литература о месте и роли человека во вселенной / В. А. Мирошкина // Культура. Духовность. Общество. – 2013. – № 4. – С. 45–49.
- Хаперська М. В. Гротеск у новелі Миколи Хвильового «Колонії, вілли...» / М. В. Хаперська // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», № 989. – 2012. – Вип. 63. – С. 73–77.
- Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века / А. Б. Базилевский, Ю. Н. Гирин, А. Н. Зверев [и др.] ; под ред. А. П. Саруханян. – Москва : ИМЛИ РАН, 2002. – 568 с.
- Шапошникова О. В. Гротеск и его разновидности : автореф. дис. ... на соиск. научн. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.08 «Теория литературы. Текстология» / О. В. Шапошникова. – Москва, 1978. – 20 с.
- Bloom H. The grotesque / Harold Bloom, Blake Hobby. – New York : Bloom's Literary Criticism, 2009. – 218 p.
- Danow D. K. The spirit of carnival: magical realism and the grotesque / D. K. Danow. – Kentucky : University Press of Kentucky, 1995. – 192 p.

SVITLANA TIKHONENKO

MODIFICATION OF THE GROTESQUE FROM ANTIQUITY TO MODERN TIMES

The article deals with the development of the grotesque within the time paradigm of the cultural formations change. In the literature study of the last century the grotesque has always been a focal point in the researches of the foreign and the national scientists. This fact can be explained by a lack of coherence in the theories about the core of the grotesque, worked out so far. The purpose of our research is to spot the cases of the grotesque transformation and comprehend their impact on the development of the world literature.

The birth of the grotesque as a type of imaginative expression is assigned to the appearance of arts. In some of the earliest texts it reflected mythological syncretism of the life views, while the latter written sources introduced grotesque that had undergone some changes in its content. The grotesque is an old type of the imaginative expression. It characterizes not only mythology but also antiquity. In the Middle Ages it became a kind of a death tank, according to A. Bazilevskiy. At the same time the grotesque was related to as a form of a national culture in the European Medieval Carnival. M. Bakhtyn considered the development of the grotesque realism to go along with the development of the system of images in the national laughing culture, whereas the artistic peak of realism to be the literature of the Renaissance. Over the period of the Renaissance, the grotesque reached its artistic peak in the literature, arts, theatre and graphic arts, but during the time of the Classicism it was used only in a "low" genres. It became a device of a rational criticism in the epoch of the Enlightenment. A new boost of the grotesque was obvious among romantics but at the same time, this literature device was losing its universalism and comprehensive image expression. At the same time it was getting the tints of tragedy and loneliness. Among the realists, the grotesque was recognized as a trait of a social and psychological typification. It was the XX century when the grotesque showed its revival. The contemporary grotesque reflects the human need to eliminate the borders between a life and a death in its constant attempts to unite opposing forces in their search for the truth.

As a result of the research, the grotesque forms have been concluded to react to the changes of the cultural paradigms and switches in the ways of thinking. Thus it has become somewhat of a 'distorted' reflection of both, the world and the consciousness of a person, a certain point to perceive reality.

Key words: *grotesque, modification of the grotesque, archaic character, Antiquity, Renaissance era, the Middle Ages, the Enlightenment, realism, modernism.*

REFERENCES

- Bahtin, M. M. (1965). *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura srednevekov'ya i Renessansa* [The creativity of Francois Rabelais and the folk culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moskva: Hudozhestvennaya literatur [in Russian].
- Bazilevskii, A. B., Girin, Yu. N., Zverev, A. N. & Sarukhanyan, A. P. (Ed). (2002). *Khudozhestvennye orientiry zarubezhnoi literatury XX veka* [The artistic guidelines of foreign literature of the twentieth century]. Moskva: IMLI RAN [in Russian].
- Bloom Harold, & Hobby Blake. (2009). *The grotesque*. New York : Bloom's Literary Criticism.
- Danow, D. K. (1995). *The spirit of carnival : magical realism and the grotesque*. Kentucky: University Press of Kentucky.
- Dezhurov, A. S. (1996). *Grotesk v nemetskoj literature XVIII veka* [A grotesque is in German literature of the XVIII century]. (Extended abstract of PhD dissertation). Moskva [in Russian].
- Dormidonova, T. Yu. (2008). *Grotesk kak tip hudozhestvennoy obraznosti (ot Renessansa k epohe avangarda)* [Grotesque as a type of artistic imagery (from the Renaissance to the era of the avant-garde)]. (Extended abstract of PhD dissertation). Tver [in Russian].
- Eliustratova, A. A. (1966). *Anglijskiy roman epohi Prosvescheniya* [English novel of the age of Enlightenment]. Moskva: Nauka [in Russian].
- Gyugo, V. (1956). *Predislovie k Kromvelyu* [Preface to Cromwell]. Moskva: Khudozh. lit. [in Russian].
- Karabegova, E. V. (2018). *Problema groteska v iskusstve Reformatsii (obraz «Korablya durakov» v zhivopisi Ieronima Bosha i v poeme Sebastiana Branta)* [The grotesque problem in the art of the Reformation (the image of the "Ship of Fools" in the painting of and in the poem of Sebastian Brant)]. Retrived from <http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/germany/karabegova-problema-groteska.htm> [in Russian].
- Khaperska, M. V. (2012). *Hrotesk u noveli Mykoly Khvylovoho «Kolonii, villy...»* [Grotesque in the story of Mykola Khvylovy «Columns, villas...»]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V.N. Karazina. Seriya «Filolohiia», № 989*. [Newsletter of Kharkiv V.N. Karazin National University. The series of «Philology», № 989], 63, 73-77 [in Ukrainian].
- Lotman, Yu. (2018). *V mire groteska i filosofii* [In the world of grotesque and philosophy]. Retrived from <http://www.ruthenia.ru/document/478513.html> [in Russian].
- Miroshkina, V. A. (2013). *Angliyskaya prosvetitel'skaya literatura o meste i roli cheloveka vo vselennoy* [English Enlightenment Literature about the place and role of Man in the Universe]. *Kultura. Duhovnost. Obschestvo* [Kultura Duhovnost. Obschestvo], 4, 45-49 [in Russian].
- Shaposhnikova, O V. (1978). *Grotesk i ego raznovidnosti* [The grotesque and its varieties]. (Extended abstract of PhD dissertation). Moskva [in Russian].
- Zherdev, E. V. (2015). *Grotesk v graficheskom iskusstve* [The grotesque in the graphic art]. *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda* [Decorative art and the subject-spatial environment], 1. 13-30 [in Russian].

Одержано 26.01.2018 р.

«ДІАЛОГ КУЛЬТУР» У РОМАНІ Ю. ЯНОВСЬКОГО «МАЙСТЕР КОРАБЛЯ»

У статті розглянуто роман Юрія Яновського «Майстер корабля» (1927–1928) як яскравий зразок неоромантичної течії в українському модернізмі початку ХХ ст. Структуру роману визначає поєднання реального й умовно екзотичного просторів, а також «діалог культур», що створюється за рахунок уведення у твір Ю. Яновського різноманітних текстів (українських і зарубіжних). У персонажах роману знайшли відбиток творчі пошуки української інтелігенції (О. Довженка, В. Кричевського, самого Ю. Яновського та ін.). Мариністична символіка дозволяє авторові розкрити мотиви творчості, вільного людського духу, пошуку духовного опору. Різні типи нарації та наративних персонажів утілюють «голоси доби», серед яких головні герої шукають істину та своє місце як митці. У статті розкриті інтертекстуальні зв'язки роману Ю. Яновського «Майстер корабля» із творами М. В. Гоголя, Й. В. Гете, Ч. Дібдіна, Горація, а також із античною та біблійною міфологією, творами кіномистецтва 1920-х рр., пригодницькою літературою про корсарів. У романі «Майстер корабля» створено жахливий образ радянської доби, водночас оповідач переймається розвитком української культури, уболіває за українську націю й залишається справжнім патріотом. Інтертекстуальність сприяє втіленню ідеї збереження внутрішньої свободи й українських національних цінностей на тлі складної доби.

Ключові слова: Юрій Яновський, «діалог культур», інтертекстуальність, форми інтертексту, образ, символ.

Одним із найяскравіших представників неоромантичної течії в українській літературі вважають Юрія Яновського (1902–1954). Його дебютний роман «Майстер корабля» (1927–1928) – сміливий експеримент, перший в українській літературі мариністичний роман, у якому реальність тісно поєднується з вигадливими екзотичними пригодами. В основу сюжету покладено особистий досвід митця під час роботи на Одеській кінофабриці у 1926–1927 рр., де він тісно співпрацював з О. Довженком. Пізніше Ю. Яновський брав активну участь у діяльності Спілки радянських письменників України, сприяв публікації творів О. Гончара, О. Довженка, М. Рильського, М. Стельмаха, П. Тичини та ін.

Роман «Майстер корабля» являє собою складну багаторівневу систему, що ґрунтується на взаємодії індивідуально-авторських візій із літературними текстами інших митців та явищами реальної дійсності. Художня специфіка роману стала предметом розгляду таких літературознавців, як В. Агеєва (Агеєва, 2002), Т. Ткаченко (Ткаченко, 2010), І. Бестюк (Бестюк, 2013), Н. Коробкова (Коробкова, 2011) та ін. Однак інтертекстуальність як особливість художнього стилю Ю. Яновського в українському літературознавстві не досліджувалася системно, а тому має великий інтерес для науковців.

Головна мета статті – визначити особливості інтертекстуальності в романі Ю. Яновського «Майстер корабля», розкрити ідейно-художній зміст твору в контексті «діалогу культур». Об'єкт дослідження – роман «Майстер корабля» Ю. Яновського, предмет дослідження – форми та функції інтертексту у творі.

Події роману «Майстер корабля» Ю. Яновського відбуваються в Одесі, а головні герої твору мають своїх прототипів у реальному житті. Зокрема, в образі Професора вгадуються риси Василя Кричевського (1872–1952), чия діяльність у найрізноманітніших сферах культури справила значний вплив на розвиток українського модернізму. Видатний маляр-пейзажист, педагог і мистецтвознавець, він одночасно виступав новатором в архітектурі, книжковій графіці, ужитковому мистецтві, оформленні театральних і кінематографічних вистав. Прототипом Директора став матрос Павло Нечеса (1891–1969), бурхливі віхи життя якого покладені в дивовижну історію керівника кінофабрики: «Директор ходив, похитуючись і припадаючи то на одну, то на другу ногу, як моряк, – до речі, він і був колись моряком. Його корабель плавав лише в одному морі, бо, коли він служив у флоті, саме була війна, вихід в інші моря охороняли турки, і їхній крейсер «Ісмет» навівав жах і збуджував паніку у флоті. Несподівано з'являючись, він, як демон, налітав на туманні береги і громив важкими набоями далекі поля й форти» (Яновський, 2017, с. 30). Художник Сев – утілення Олександра Довженка (1894–1956), а на створення образу балерини Тайах автора надихнула артистка Іда Пензо (1906–1992), яка гастролювала в Одеському оперному театрі в середині 1920-х років, до речі, вона танцювала в балеті С. Василенка «Йосиф Прекрасний», що також згадується в романі «Майстер корабля».

Мариністична символіка виявляється уже в назві роману, оскільки *майстер корабля* – це фігура, «що стоїть під бутшпритом. Вона веде корабель, оберігає його від рифів і заспокоює хвилі» (Яновський, 2017, с. 160). Традиція прикрашати ніс корабля скульптурною постаттю існує з давніх часів, причому така фігура не лише повинна була оберігати судно від нещастя, умилюючи богів і духів, а й супроводжувала моряків у царство померлих, якщо корабель ішов на дно. Водночас *майстер корабля* виконує функцію образу-символу: він може уособлювати назву судна в алегоричній формі, демонструвати багатство й могутність його власника, а також утілювати певні якості, що зазвичай асоціюються з богами, міфологічними персонажами або священними тваринами (наприклад, дракон – сила, кінь – швидкість, Нептун і Меркурій – покровителі торгівлі й мореплавства тощо).

Працюючи над черговим фільмом, герої роману Ю. Яновського мають побудувати бриг і обладнати його необхідним спорядженням, зокрема гальюнною фігурою (сучасний термін на означення майстра корабля). Тому романтика моря є наскрізною темою в романі, що розкривається не лише за допомогою відповідних лексичних засобів (широке використання морської термінології), а й за допомогою олюднення образу моря, увиразнення його всеохопної присутності та зображення діалогу між оповідачем і примхливою водною стихією: «Перед морем завжди себе почуваш ніби винуватим за те, що мало живеш. За те, що малий такий. За гнів і хвилювання» (Яновський, 2017, с. 23).

У романі наявні різні типи нарації, серед яких стильову канву визначає гомодієтетична оповідь. Роман розпочинається у формі мемуарів сімдесятирічного оповідача, який має звання «То-Ма-Кі» – Товариш Майстер Кіно, найвище звання для кінематографіста. З висоти своїх років він розмірковує про тенденції розвитку мистецтва, про життя й людську натуру. Крім того, оповідач згадує про свій досвід роботи на Одеській кінофабриці, оповідь так само ведеться від першої особи. Хід оповіді переносить читача до Одеси 1920-х років, де відбувається основна дія, водночас інші персонажі теж розповідають власні історії «всередині» цієї оповіді. У такий спосіб створюється ефект багатошарової оповіді, що дає різні точки зору на події та явища. У романі також є імпліцитні наративні персонажі, позиція яких виявляється в листах до сімдесятирічного оповідача від його синів (відгук на його мемуари). Ці персонажі безпосередньо не присутні в художньому світі й не беруть участі у подіях, але вони все одно спілкуються з оповідачем через текст.

Образ оповідача наділений автобіографічними рисами. Любов до мандрів, сміливість, неординарне творче мислення визначають характер нового художнього редактора кінофабрики: «Уявіть собі юнака – невисокого і стрункого, з сірими очима і енергійним ротом, погляд насмішкуватий і впертий, руки, що люблять доторкнутись до забороненого й відчутти приємність там, де страшно. <...> Людина без ідеалів, бо не знає авторитетів, без ворогів, бо вважає, що друг і ворог – два обличчя одного тіла, егоїст, бо не знає нікого не егоїста, цинік, бо так називають людей з їхніми думками, працівник і ледар в один час, бо думає, що людина працює для ліни й лінується для того, щоб працювати» (Яновський, 2017, с. 29). Складаючи сам собі конституцію, що мала регулювати порядок його роботи на фабриці, герой співає пісню:

Як аргонавти в давнину,
Покинемо свій дім.
Ту-тум, ту-тум! Ту-тум, ту-тум!
За руном золотим (Яновський, 2017, с. 32).

Ця пісня вперше з'явилася в оповіданні Джека Лондона «Як аргонавти в давнину...» (*"Like Argus of the Ancient Times"*, 1918), у якому йдеться про американську «золоту лихоманку» XIX ст. Тоді чимало людей полишали свої домівки й вирушали до великих природних родовищ, щоб віднайти золото (Клондайк, Каліфорнія тощо). Ці пошуки не завжди завершувалися успіхом, водночас вони були й випробуванням людського характеру, адже мандрівка за «золотим руном» супроводжувалася великими фізичними й психологічними навантаженнями. Однак головний герой оповідання Джека Лондона – старий Джон Таруотер – невтомно долає перешкоди на шляху до своєї мрії, ніколи не втрачаючи бадьорості, людяності й сили духу. Цей образ суголосний з образом оповідача в романі Ю. Яновського «Майстер корабля», адже їх об'єднує порив у незвіданий простір, жага відкриттів, ентузіазм і цілеспрямованість на шляху до омріяної мети; однак це не стільки гонитва за матеріальними надбаннями, скільки пошук духовних скарбів, подолання власних слабкостей і обмежень. «Золоте руно» для То-Ма-Кі – це його творчі знахідки, мистецькі відкриття, та й, власне, сам процес напруженої інтелектуальної роботи.

Розмірковуючи про сутність мистецтва загалом і про сучасні тенденції його розвитку, оповідач зауважує: «Ми вже забули ту *Line of beauty*, що нею хотів у 18-му віці художник Гогарт відкрити закони краси. <...> Страшно слухати, коли заведе хто нині мову про фабулу як нитку, про героїв, що не міняють характеру, і про автора, що боїться пересягнути через безодні людських умовностей» (Яновський, 2017, с. 7). Тут ідеться про «лінію краси» – своєрідну концепцію, обґрунтовану англійським художником Вільямом Хогартом (*William Hogarth, 1697–1764*). На противагу «прямим» і «вигнутим» лініям В. Хогарт розрізняв «звивисту», «змієподібну» або «S-подібну» лінію ("*serpentine line*", "*S-line*"). Згідно з його теорією, S-подібна крива створює враження життя й діяльності, на відміну від прямих, паралельних і перпендикулярних ліній, що створюють підсвідоме враження застою, смерті, неживого предмета. Прагнення навчити спостерігача знаходити красу в навколишньому світі й поклатися на власний зір, а не на думку відомих критиків, знайшли відбиток у праці «Аналіз краси» ("*The Analysis of Beauty*", 1753), у якій В. Хогарт аналізує поняття форми й виділяє основні формальні чинники, що мають бути дотримані та збалансовані в будь-якому мистецькому творі.

Художні пошуки О. Довженка і Ю. Яновського, котрі діють у романі як художник Сев і оповідач, безперечно, суголосні мистецькій концепції В. Хогарта. Вони були сміливими новаторами в галузі художньої форми, прагнучи втілити в кінематографі й літературі рухливість, розмаїття і непередбачуваність навколишнього світу. Якщо раніше сюжет фільму був замкненою історією взаємин між героями, то О. Довженко вперше ввів «розімкнутий» епічний сюжет із багатьма паралельними незавершеними лініями. У його фільмах кадри фабульно не пов'язані між собою, колізії визначає низка епізодів, кожен із яких утілює окремий поетичний ряд, а всі разом вони складають узагальнений метафоричний образ певного явища. Отже, образ у кіномистецтві О. Довженка створюється поступово, за рахунок накопичення окремих деталей, водночас події нерідко могли переходити в інший, міфологічний вимір, де чудеса стають реальністю, а час стискується, переходячи в площину безсмертя (Дончик, 1993).

Такий художній принцип творчо використав Ю. Яновський у романі «Майстер корабля». Композиція роману становить комбінацію різноманітних сюжетних і позасюжетних елементів (реальні та фантастичні події, листи, спогади), яким притаманний слабкий фабульний зв'язок, але які поступово сприяють створенню єдиної цілісної картини художнього світу митця. Характеристику власного творчого методу Ю. Яновський розкриває, змальовуючи процес роботи над сценарієм фільму і – в подальшому – обробки готової кіноплівки: «Режисер проглядає всі кадри. Деякі він викидає – вони затьмарюють або шкодять ідеї. Деякі він переставляє на інше місце – там вони з кращими сусідами краще йому служать. Деякі він вигадує – вони звучать в унісон з іншими, зміцнюють його ідею» (Яновський, 2017, с. 20). Поєднання різних форм нарації зближує роман із кінофільмом, що являє собою низку цілком самостійних і водночас внутрішньо пов'язаних поетичних моментів.

Однією зі стильових домінант, що визначає художню своєрідність роману «Майстер корабля», є інтертекстуальність. Асоціативний вплив «чужих текстів», поєднання різних форм оповіді, перенесення сюжету в різні географічні локації зумовлюють множинність інтерпретацій. Оповідач зазначає: «Я пишу насамперед для себе, і мені все цікаве. Я, може, не хочу показувати красивої, витонченої будівлі, а хочу так дати матеріал, щоб у кожного читача виріс в уяві свій окремий будинок художнього впливу» (Яновський, 2017, с. 28).

До роману подані чотири епіграфи, кожен із яких виконує певну смислотворчу функцію. Перший епіграф, узятий із поеми «Мертві душі» М. В. Гоголя, забезпечує внутрішній діалог між різними часовими іпостасями наратора: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, – забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!..» (Яновський, 2017, с. 3). Зображуючи жахливу особистісну деградацію поміщика Плюшкіна, М. В. Гоголь застерігає читачів від бездушності, жадібності, недовірливості, а Ю. Яновський спрямовує це послання до самого себе, прагнучи дати настанову своєму майбутньому «Я».

Наступний епіграф до роману «Майстер корабля» узятий автором із лірики Й. В. Гете:

Nein! Hier hat es keine Not:

Schwarze Madchen, weibes Brot!

Morgen in ein ander Stadtchen!

Schwarzes Brot und weibe Madchen (Яновський, 2017, с. 3).

Цей вірш, який в оригіналі називається „*Soldatentrost*“ («Солдатська втіха», 1792), використав пізніше О. Гончар у повісті «Бригантина» (1970–1972). Поетичні рядки Й. В. Гете співзвучні з відомою німецькою приказкою „*Andere Stadtchen, andere Madchen*“ (досл. «Інші міста, інші дівчата») і покликані відобразити буремний дух солдатських мандрів, швидку зміну краєвидів, враження від екзотики далеких країв і любовних пригод. У романі «Майстер корабля» Ю. Яновського цей епіграф почасти «віддзеркалює» історію одного з головних героїв – українського моряка Богдана, який багато подорожував далекими країнами світу й дивом рятувався з найнебезпечніших ситуацій; проте інколи епіграф набуває зловісного забарвлення, оскільки солдатські походи часто залишали по собі жахливі сліди насильства, спустошення та кровопролиття. Цілком імовірно, що це прихована алюзія на буремні події 1910-х – 1920-х років (українсько-радянські війни, походи армії УНР, формування нових політичних рухів і збройна боротьба за владу), з якими Ю. Яновський, безперечно, був добре обізнаний. Тоді не можна було відкрито засуджувати політику радянської влади, однак представники інтелігенції розуміли загрозу, яку приніс «червоний терор», і намагалися попередити про це у своїх творах – принаймні в завуальованій формі. У романі «Майстер корабля» автор передбачив масові репресії, жахи радянських концтаборів. Водночас у творі потужно звучать мотиви захисту, пошуку спокою, прагнення вберегти себе, своїх близьких і людство загалом від руйнівного впливу диктаторської системи.

О. Гончарові був відомий роман «Майстер корабля», тому його повість «Бригантина» відчутно перегукується із цим твором. Власне образ бригантини ввів в українську літературу Ю. Яновський як уособлення свободи, мрії, вільного творчого лету. Корабель як символ мистецького покликання, море (чи океан) як утілення спонтанності й глибини творчої уяви та вільної думки, а вітрила як символ слова, що здатне осягнути цілий світ, – такі концепти закладені Ю. Яновським у роман «Майстер корабля». В одному з листів до оповідача його син – Майк – згадує «Пісню капітанів», яка стала дуже популярною серед пілотів:

Під тобою знайома земля,
Капітан!
Кораблі підняли якоря,
Капітан!
По морях бригантини пливуть,
Капітан!
У повітрі прекрасная путь,
Капітан!
Поміж хмари пропелер пусти,
Капітан!
Із туману до сонця лети,
Капітан!
Простягаються руки дівчат,
Капітан!
Щоб обнять, подолать і зв'язать,
Капітан!
Тих дівчат поцілуємо в грудь,
Капітан!
Журавлину співаючи путь,
Капітан!
Попід нами знайома земля,
Капітан!
Кораблі підняли якоря,
Капітан! (Яновський, 2017, с. 64)

У цій пісні поетизується романтика моря й неба, а також створено образи сильних і вільних людей, які рухаються за покликом серця й власної фантазії.

Третій епіграф, наведений у романі «Майстер корабля», належить авторству британського поета й композитора Чарльза Дібдіна (*Charles Dibdin, 1745–1814*), котрий здобув визнання як один із найкращих авторів морських пісень. Уривок із його вірша може бути ілюстрацією до одного з епізодів роману, коли герої спускають на воду свій бриг і розділяють символічну трапезу на його борту: “But the standing toast that pleased me most / Was ‘The wind that blows, the ship that goes, / And the lass that loves a sailor!’” [9, с. 3]. Водночас (у ширшому сенсі) цей вірш є алюзією на життєву історію балерини Тайах, її особистісні переживання і взаємини з іншими героями твору.

Останній епіграф являє собою перший рядок з оди Горация «До республіки»: “У pavns, referÿnt nп mare tÿ novi flÿctus!” (Яновський, 2017, с. 3). В українському перекладі А. Содомори ця ода звучить так:

О кораблю, вже знов хвиля несе тебе
В море! О, не туди – в гавань мерщій заходь,
В гавань! Глянь же на себе:
Вже без весел боки твої.

Африк щоглу твою, глянь, надломив уже,
Снасті стогнуть-риплять, пов'язі – порвані,
Днище тесане, й те вже
Ледве зносить напір страшний

Моря. Ні парусів – буря зірвала їх, –
Ні богів на кормі, щоб у біді новій
Їх благать, тож не в пору
Славним родом пишаєшся –

Із понтійських лісів: що мореплавцеві
З тих оздоб дорогих – мало він вірить їм.
Тільки б ті буревії
В гру свою не втягли тебе!

Ти ще вчора мені був тягарем важким,
Нині – радість моя, нині ти клопіт мій...
Пильним будь на разводді,
Де Кіклади стрімкі блищать! (Гораций)

В образі пошкодженого бурею корабля поет бачить виснажену громадянськими війнами Римську Республіку, якій загрожують усе нові й нові лиха. Відповідний підтекст простежується у творах Ю. Яновського й О. Гончара, які гостро відчували суперечливість і жорстокість радянської системи. Тому використання мариністичної символіки, насиченої духом протесту й непокори, в повісті «Бригантина» й романі «Майстер корабля» не є випадковим: «Своїм звичаєм шторм, знявшись над морем, заносить на береги анархічності й непередбачуваного хвилювання» (Яновський, 2017, с. 61).

Морська стихія в романі «Майстер корабля» є символом подвійної природи: з одного боку, це втілення волелюбності, творчого мислення й свободи духу, а з іншого – руйнівна сила, яка може несподівано обернутися проти самої людини: «Коли барометр падає, море штормує, багато подій приходить таких, що дивно стає, де вони могли взятися, жажливі. У скаламученій воді моря, у розлютованому повітрі берега носяться отруйні рухання. І навіть по штормові є небезпека їхніх шкідливих впливів» (Яновський, 2017, с. 59).

Оповідач, Сев і Тайах рятують моряка Богдана, який ледь не потонув унаслідок корабельної аварії. Окрему сюжетну лінію становить розповідь Богдана про його мандри світом, зокрема про перебування в концентраційному таборі на Балканському півострові, де знаходилося багато його співвітчизників. Умови перебування в таборі були жахливими – виснажлива праця, недостатнє харчування, заборона вільного спілкування й переміщення, «щоб не розносили своїх думок по країні» (Яновський, 2017, с. 68). Проте одного дня у в'язнів з'явилася надія: їм було оголошено, що деякі з них зможуть повернутися на батьківщину: «Наша струна – ностальгія – вібрує і дрижить. Ми хочемо вірити, кидаючись від надії до розпачу. Одбирається сот зо дві. Решта клянеться, що не поїде на розстріл і ввійде в свою країну вперед багнетами» (Яновський, 2017, с. 69). Незважаючи на загальний оптимістичний настрій, Богдана переслідувало неясне передчуття біди, яке невдовзі виправдалося: він з'ясував, що корабель іде на південь, тобто до Африки, тоді як мав би йти на північ – на батьківщину: «Громадяни, – закричав я, – ми їдемо на південь. Нас продано в армію. Ми будемо в африканських пустелях битися з чорними повстанцями. Ми вже не люди. Світ хоче нас умертвити, та ще й з вигодою для себе». Говорив я ще багато дечого, оповідаючи про своє перебування на Пао та на Яві. Ми піднімали бунт на кораблі. Ми вирішили це зробити, заволодіти бригом й попливти на північ» (Яновський, 2017, с. 73).

У романі «Майстер корабля» потужно звучить мотив бунту, піратського повстання як утілення волелюбності персонажів, що яскраво виявляється в наведеному вище епізоді. Невипадково прапором утікачів стає червона хустка: стяг червоного кольору (поруч із чорним) у XVII–XVIII cc. підіймали

корсари, оголошуючи супротивникові про початок бойових дій. У світовій культурі за такими бойовими прапорами закріпилася назва *веселий Роджер* (із фр. “joyeux rouge” – яскраво-червоний). Піратські прапори розповсюджувалися світом у різних варіаціях і доповнювалися загрозливою символікою (череп, схрещені кістки, кинджал, схематичне зображення постаті пірата тощо).

Використання мотиву навколосвітньої подорожі дозволяє Ю. Яновському викрити страхітливий реалії тогочасної епохи шляхом перенесення їх до іншого географічного простору. Із цією метою автор поєднав у тексті реальні й вигадані топоси: «У протоці, як у підземному коридорі, ніби вогкі й плісняві стіни, по стінах жахливі малюнки й розколини, все це коливається в півмряці, міняючи контури. Мореплавці, які вперше проходили тут, не один раз молили бога про щасливе повернення, і через те там є такі назви, як скелі: Євангелісти й Апостоли, затока Милосердя, бухта Св. Таїн. У затоці Милосердя ми кинули якір. Вона надзвичайно гарна, як декорація до пекла. Тяжко собі уявити щось страшніше й жахливіше, куди ні звір, ні птах, ані жодна тварина не заходила. І м'я цій затоці – Милосердя» (Яновський, 2017, с. 89). Розповідаючи про мандрівку Магеллановою протокою, що знаходиться в Південній Америці, Богдан натякає на жорстоку політику радянської влади, концентраційні табори, репресії. І не випадково саме на цьому моменті розповіді до кав'ярні заходить міліція, яка забирає розповідача.

Хазяїн трамбака – бувалий моряк – теж бував у тих краях, тому він підтверджує розповідь Богдана й бере на себе обов'язок виправляти її, якщо розповідач припускатиметься неточностей. Ця сцена в кав'ярні – розмова людей, які, можливо, й не були раніше знайомі, проте об'єднані спільним досвідом. Тому образи другорядних героїв, навіть не наділених іменами (хазяїн трамбака та шхуни, рибалка, хазяїн кав'ярні), теж по-своєму трагічні, адже в'язні концтаборів були вигнанцями. Навіть якщо їм пощастило залишитися живими, ці люди не могли посісти гідне місце в радянському суспільстві, й багато з них вимушені були емігрувати: «Повертатись на батьківщину, – сказав хазяїн кав'ярні, – доводиться не щодня <...> я не знаю, як повертатись на батьківщину» (Яновський, 2017, с. 80). У зв'язку із цим можна говорити про поліфонізм роману, наявність у ньому різних «голосів епохи», що сприяють об'ємності зображення дійсності.

Жахливий образ радянської доби увиразнений за допомогою створення атмосфери загальної недовіри, підозріливості, ворожнечі між друзями й однодумцями. На оповідача нападають із ножем; його рятує Богдан, однак і той зазнає тяжких тілесних пошкоджень. Оповідач підозрює в нападі свого найкращого друга – художника Сева, і, незважаючи на те, що згодом цей конфлікт вичерпаний, над героями роману тяжіє загроза: ніколи не можна було з певністю сказати, що переслідування інтелігенції припинилися.

Тим не менш головні герої залишаються вірними своєму мистецькому покликанню, продовжують роботу на кінофабриці й розробляють новий сюжет. Узявши за основу розповідь Богдана про концентраційний табір, вони прагнуть створити фільм про справжніх людей, про людяність і взаємодопомогу в лиху годину, про те вічне й загальнолюдське, що об'єднує представників різних національностей перед обличчям небезпеки. Оповідач переймається розвитком української культури, уболює за націю й залишається справжнім патріотом: «І як було всім зрозуміти, що в мене одна наречена, наречена з колиски, про яку я думав, мабуть, і тоді, коли не вмів ще говорити. Наречена, що для неї я жив ціле життя, їй присвятив сталеву шпагу й за неї підставляв під меч важкий щит. Сімдесят років стою я на землі, пройшли переді мною покоління чужих і рідних людей, і всім я з гордістю дивився в вічі, боронячи життя й честь моєї нареченої, її коси, як струмені, розлились по землі, її руки, як благословення, лягли на поля, її серце палає, як серце землі, посилаючи жагучу кров на нові й нові шляхи. Для неї я був сміливий і впертий, заради неї я хотів бути в першій лаві бійців – бійців за її розквітання. Для неї я полюбив море, поставив на гербі якір, залізний важкий якір, що його приймають усі моря світу, і колишется над ним могутній корабель. Культура нації – звать її» (Яновський, 2017, с. 29).

Незважаючи на те, що за мистецькі твори націоналістичного спрямування в той період радянська влада суворо карала, Ю. Яновський стверджує віру в могутній потенціал української нації, яка неодмінно має здобути незалежність і випростатися в повен зріст, скинувши із себе ярмо стереотипів і багатовікових страждань: «Я вже прогнав Сева з кораблем. Дурниці ви якісь повигадували. Візьмете дубка й на ньому і знімете. Витрачати народні гроші я не дозволю. – Ти, може, взагалі проти цього фільму? Ти, може, думаєш завше одягати наших людей у драпі свитки й вишивані

сорочки? Страждання, злидні, соловейко й постійні мандри зі своєї землі – на землі інші, у каторгу, в ярмо, в перевертні? Ти думаєш, що ми не можемо підняти якір свого корабля й поставити паруси? Що ми не сильні духом і ділами для того, щоб заспівати веселі пісні про далекі краї, про блакитні високості неба, про бадьорі химери оновленого духу? Так ти думаєш?» (Яновський, 2017, с. 100).

Саме в 1920-ті рр. було освячено «червоний терор», йому склали гімни різними мовами, а серед співців були й деякі представники української еліти. Відповідно, ті, хто насмілювався говорити правду про жорстоку дійсність, зазнавали жорстоких покарань: «Я спостеріг, що такі мої пригоди завжди траплялися тоді, коли я починав революцію, бунт або протестував проти несправедливості» (Яновський, 2017, с. 66). Однак в образі Богдана письменник утворює думку про те, що людський дух сильніший за тортури й обмеження радянської системи і що людина, попри все, може знайти духовне спасіння у праці, мистецтві, щирих дружніх стосунках. Відповідно, образ корабля, який герої роману будують для майбутнього фільму, стає символом захисту – своєрідним біблійним Ноевим ковчегом, де можна знайти прихисток від непередбачуваних життєвих бур. Невипадково Богдан вирізьблює з дерева саме постать жінки (майстер корабля), яка має оберігати їхній бриг, – адже роман висвітлює історію відродження людини загалом і жінки зокрема. В образі Тайах найповніше розкрито мотив звільнення, очищення від гріхів і духовного оновлення: «Прийде час, коли ця жінка буде відчувати себе дівчиною, звичність і знання любовних утіх залишаться в ній, як згадка про давно читану, недозволену книгу. Вона відродиться до нового життя» (Яновський, 2017, с. 58).

Історія взаємин Тайах і Богдана складна й напружена динамічна. Можна з упевненістю сказати, що це не стільки романтична лінія, скільки історія прагнення людини до Бога, пошуку милосердя, любові й захисту у світі, сповненому лиха й небезпек: «Людина встає, і по обличчю я бачу, що вона перемогла море. Вона йде понад водою, і хвилі покійно лягають до її ніг, заграючи з людиною, як грає звір зі своїм володарем. Людина йде, а цокіт її ніг по каменю, – ні, це не ноги, а підкови коней на площі, – вібрують і проривають пустельну тишу. Я відчуваю себе степом, у який падає зерно і пісня жайворонка, я відчуваю себе полониною, в яку ллються води, я бачу себе лісами, які збирають світло сонця. І я падаю йому в обійми, відчуваю його холодну шийку – ні, це ліхтар на площі біля мого дому, – і плачу, плачу» (Яновський, 2017, с. 97). Однак якщо спочатку Тайах шукала опору у своєму оточенні, наприкінці роману героїня постає як утілення сили та спокою. Знайшовши внутрішню рівновагу й переосмисливши минулий досвід, вона відмовляється від символічних подарунків, запропонованих їй Севом (кінь, що, за Біблією, дарує міць, орел – хоробрість, лев – силу, голуб – спокій), і готова рухатися далі: «Я п'ю за страх перед неминучим. За той страх, що є ознакою людського виростання. Як дитина падає вві сні й відчуває страх, так і ми плекаємо його, зростаючи. Я п'ю за дощ – липкий і краплистий, який збуджує в мені відчуження фарб і запахів. Я п'ю за життя» (Яновський, 2017, с. 172).

Отже, на підставі проведеного дослідження ми дійшли таких висновків. У романі Ю. Яновського «Майстер корабля» знайшли відбиток творчі пошуки української інтелігенції в умовах формування радянської тоталітарної системи. Ідейно-художній зміст твору формують не тільки колізії головних героїв, а передовсім «діалог культур», що створюється завдяки відлунню різних текстів (українських і зарубіжних) у романі Ю. Яновського. У творі «Майстер корабля» використані різні види інтертексту – міфологічний, літературний, кіномистецький, історичний та ін. Інтертекстуальність сприяє втіленню ідеї збереження внутрішньої свободи й українських національних цінностей на тлі складної доби.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Агеева В. Романний експеримент Юрія Яновського / В. Агеева // Патетичний фрегат: роман Юрія Яновського «Майстер корабля» як літературна містифікація / [упоряд. В. Панченко]. – Київ : Факт, 2002. – С. 301–310.
- Бестюк І. «Куц» Вінсента ван Гога: функції екфразису в романі «Майстер корабля» Юрія Яновського / І. Бестюк // Мандрівець. – 2013. – № 6. – С. 46–51.
- Гончар О. Бригантіна / О. Гончар. – Київ : Веселка, 2008. – 240 с.
- Горацій. Твори / Горацій. – Київ : Дніпро, 1982. – 254 с.
- Заверталюк Н. І. Мотив повернення на Батьківщину в романі «Майстер корабля» Ю. Яновського / Н. І. Заверталюк // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). – 2012. – Вип. 14. – С. 30–40.
- Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. / за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1993. – Кн. 1 : 1910–1930-ті роки. – 784 с.

- Коробкова Н. К. Мариністична символіка як складник алюзійності роману «Майстер корабля» Ю. Яновського / Н. К. Коробкова // Актуальні проблеми слов'янської філології. – 2011. – Вип. XXIV, ч. 2. – С. 175–184.
- Ткаченко Т. І. Роль біблійного інтертексту в романі Ю. Яновського «Майстер корабля» / Т. І. Ткаченко // Актуальні проблеми слов'янської філології. – 2010. – Вип. XXIII, ч. 1. – С. 395–400.
- Яновський Ю. Майстер корабля / Ю. Яновський. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 180 с.

KATERYNA NIKOLENKO

CULTURAL DIALOGUE IN “MASTER OF THE SHIP” BY YURI YANOVSKY

This article examines Y. Yanovsky's novel “Master of the Ship” (1927-1928) as a vivid example of Neoromanticism in Ukrainian literature of the early 20th century. The structure of the novel is defined by conjunction of the real and the purportedly exotic worlds, along with cultural dialogue, which is created by the means of introduction of different texts into the novel (written by Ukrainian as well as foreign authors). The characters were created based on prominent Ukrainian figures (Y. Yanovsky himself, O. Dovzhenko, V. Krychevsky, and others). By using marine symbols, the author enlightens the themes of creativity, free and unbiased thinking. Different types of narration and narrative characters serve as the “voices of the epoch”, among which the main characters are searching for truth and their place in this world. The article deals with intertextual connections between the “Master of the Ship” and the works by M. V. Gogol, J. W. Goethe, Ch. Dibdin, Horatius, as well as ancient Greek and biblical mythology, films from 1920s, and pirate literature.

The sea, as depicted in the novel, is a symbol of dual nature: on one hand, it is a symbol of freedom, creative thinking and free human spirit, but on the other hand, it is a powerful disrupting force, which can take its toll on humans. A theme of resistance and upstanding is quite powerful in the novel, as opposed to real historical events it is based upon. The grim picture of the Soviet epoch is intensified by creating an atmosphere of all-absorbing hostility, suspicion and mistrust, even among friends. Nevertheless, the main characters stay true to their artistic calling, continue their work and develop a new plotline. Using Bogdan's concentration camp story as a basis, they want to create a film about real people, about humanity and mutual support in times of trouble, about the eternal values connecting people across cultures and continents. The narrator ponders over the development of Ukrainian culture, roots for his compatriots and retains his patriotic feelings. Intertextuality emphasizes the idea of preserving integrity, freedom and Ukrainian national values even in times of hardship.

Key words: Yuri Yanovsky, cultural dialogue, intertextuality, forms of intertext, image, symbol.

REFERENCES

- Ageeva, V. (2002). Romanny experiment Yuria Yanovskogo [Novelistic experiment of Yuriy Yanovsky]. In V. Panchenko (Comp.), *Patetychny fregat: Roman Yuria Yanovskogo «Mayster korablya» yak literaturna mistyfikatsiya [Pathetic frigate: Roman Yuriy Yanovsky “Master of the ship” as literary mystification]* (pp. 301-310). Kyiv: Fact [in Ukrainian].
- Bestiuk, I. (2013). «Kusch» Vincenta van Goga: funktsii extrasisu v romani «Mayster korablya» Yuria Yanovskogo [Vincent van Gogh's «Bush»: functions of extrasis in the novel «Master of the ship» by Yuriy Yanovsky]. *Mandrivets*, 6, 46-51 [in Ukrainian].
- Donchyk, V. G. (Ed.). (1993). *Istoriia ukrainskoi literatury XX stolittia: u 2 kn. [The history of Ukrainian literature of the XX century]* (Vol. 1: 1910-1930). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
- Honchar, O. (2008). *Brigantine [Brigantine]*. Kyiv: Veselka [in Ukrainian].
- Horatius (1982). *Tvory [Writings]*. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].
- Korobkova, N. K. (2011). Marynistychna symbolika yak skladnyk aluziynosti romanu “Mayster korablya” Y. Yanovskogo [Marine symbolism as a component of the allusion novel “Master of the ship” by Y. Yanovsky]. *Aktualni problemy slovyanskoi filologii*, XXIV(2), 175-184 [in Ukrainian].
- Tkachenko, T. I. (2010). Rol bibliynogo intertextu v romani Y. Yanovskogo «Mayster korablya» [The role of biblical intertext in the novel by Yu. Yanovsky «Master of the ship»]. *Aktualni problemy slovyanskoi filologii*, XXIII(1), 395-400 [in Ukrainian].
- Yanovsky, Y. (2017). *Mayster korablya [Майстер корабля]*. Kyiv: Centr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
- Zavertaliuk, N. I. (2012). Motiv povnennya na Batkivschynu v romani «Mayster korablya» Y. Yanovskogo [The motive for returning to the Motherland in the novel “Master of the ship” by Y. Yanovsky]. In *Tainy hudoschnyogo textu (do problemy poetyky textu) [The mysteries of artistic text (to the problem of poetics of the text)]* (Vol. 14, p. 30-40.). Dnipropetrovsk: Lira [in Ukrainian].

Одержано 4.04.2018 р.

УДК 82.09
НАТАЛІЯ ШЕРСТЮК
(Полтава)

ХРОНОТОП ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КАТЕГОРІЯ: ГЕНЕЗА, ЕВОЛЮЦІЯ, ДИСКУРС

У статті досліджено поняття «хронотоп» як літературознавчу категорію: його генезу, еволюцію та дискурс. Мета статті – окреслити літературознавчі межі цього поняття та осмислити сучасні концепції, що стосуються взаємозв'язку часу і простору у структурі художнього твору. Розглянуто точки зору на означене поняття провідних літературознавців доби, окреслено домінуючі риси у працях кожного з дослідників та запропоновано власне визначення хронотопу.

Особлива увага відведена окресленню взаємозв'язку часу і простору у тексті та їхні взаємозалежності. Наведено огляд різних концепцій хронотопу в літературному творі. Проаналізовано типи часу і простору у взаємозв'язку з нарративними особливостями. Художній час та простір є невід'ємними складниками літературного твору, які надають йому внутрішню єдність і завершеність та стають значним виразником індивідуального стилю автора. У статті запропоновано авторське розуміння хронотопу та окреслено його функції в тексті.

Ключові слова: хронотоп, час, простір, функція хронотопу, художній текст, нарратив.

Термін «хронотоп» є одним із дискусійних понять у літературознавстві. Простір і час належать до основних філософських категорій, без яких неможлива світоглядна модель реальності. Час і простір на різних етапах їхнього розвитку утворюють складну систему, яка є відображенням різноманітних часопросторових відношень. У кожному творі наявні художній час і простір, однак вони не абстрактні поняття, а конкретні складники твору, взаємопов'язані між собою. Кожен літературний твір – це певний комплекс часопросторових компонентів, що існує за певними законами та правилами. У теорії хронотопу закладено безліч можливостей. Суть цього терміна з часом змінюється, а деякі трактування вражають своєю неординарністю. Однак існують і деякі загальні закономірності розвитку цього поняття, спробу класифікації якого ми й здійснимо у нашому дослідженні. **Мета** статті – розглянути та проаналізувати різні думки дослідників щодо хронотопу в літературознавстві, установити взаємозв'язок часу та простору у структурі художнього твору та зробити власне визначення цього поняття.

Історія становлення терміна сягає давніх часів та протікає ускладнено й уривчасто. Однією з основних проблем, що постала перед людством, було розуміння часу й навколишнього світу – простору. Виокремлювалися і досліджувалися окремі складники часу та простору, що були характерні для певної історичної епохи, вироблялися й відповідні жанрові літературні методи відтворення, які були невід'ємною частиною літературного світу. Хронотоп є найважливішим елементом художнього світу твору. Художній світ, як і світ реальний, не може існувати поза часом і простором, які відображають ідейно-естетичні пошуки письменника.

Уперше термін «хронотоп» у науковий обіг увів О. Ухтомський, ідеї якого підхопив М. Бахтін і представив цю категорію як систему просторово-часових значень. М. Бахтін уважав, що хронотоп – це нероздільний взаємозв'язок часопросторових відношень у літературі. Хронотоп об'єднує часові та просторові особливості в єдине ціле, вони не можуть існувати один без одного: «Час тут згущується, ущільнюється, стає художньо-зримим; простір ж інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, історії. Прикмети часу розкриваються в просторі, і простір осмислюється й вимірюється часом. Цим перетином рядів і злиттям прикмет характеризується художній хронотоп» (Бахтин, 1975).

На межі ХІХ–ХХ сс. відбуваються зрушення в окресленні цього терміна. У цей час виникає новий підхід до просторово-часових структур, що характеризує наукове мислення ХХ ст. Наукові відкриття, філософсько-естетичні міркування про світ і місце людини в ньому А. Бергсона, Ф. Ніцше, В. Соловйова, П. Успенського та ін. сприяють появі нових поглядів на категорії часу та простору в літературі, музиці, кінематографі, образотворчому мистецтві. На кардинальні зміни картини світу вплинули не лише наука, філософська думка та естетичні погляди, але й усе, що відбувалося протягом розвитку історії людства. Модернізм приніс нову художню свідомість, засновану на тому, що особистість здатна творити власний світ, що не залежить від об'єктивного світу, але не менш значущий і реальний, ніж дійсність. Звідси категорії часу та простору наповнюються більш суб'єктивним, особистісним змістом, ніж у попередні епохи. Час і простір духовного життя героя вимірюються не лише подіями зовнішнього світу, а й враженнями, мисленням, почуттями тощо.

Імпресіонізм, символізм, література «плину свідомості» змінили всі попередні уявлення про категорії часу і простору, які розвивалися впродовж тривалого часу. Категорії часу та простору мають тривалу історію вивчення. Ще в античні часи філософи Геракліт, Геродот, Сократ та ін. розмірковували про перебіг часу, про його циклічність і про існування предметів у просторі. Однак літературознавство звернулося до дослідження цих категорій в художній літературі набагато пізніше – лише із середини ХХ століття. Ці дослідження спочатку являли собою не стільки вивчення простору й часу художнього світу, скільки вивчення поглядів того чи того митця на простір і час.

Книга Д. Лихачова «Поетика давньоруської літератури», що вийшла в 1967 році, поклала початок глибокому вивченню просторово-часових структур у літературі. Аналізуючи категорії простору й часу, Д. Лихачов указав на специфічність художнього осмислення цих категорій у різні літературні епохи. Д. Лихачов наголошував у своєму дослідженні на тому, що художній час автора зазнає певних змін, немає значення, чи дія відбувається з автором, чи без. Події, які розгортаються в літературному тексті, можуть одночасно збігатися з художнім часом автора. У художньому творі час може випереджати певні події або відставати від них (Лихачев, 1987).

Категорії простору та часу стають предметом дослідження вчених тартуської й московської літературних шкіл – Ю. Лотмана, В. Топорова та ін. Юрій Лотман досить ґрунтовно працював над дослідженням простору художнього твору. Він розмежував побутовий і фантастичний простір, замкнений і відкритий. Художній простір у літературному творі – це безперервність, у якій перебувають герої, але це і події, описані у творі. Дослідник вважає, що художній простір не завжди є природним. Простір художнього твору моделює взаємозв'язки картини світу: тимчасові, соціальні, етичні та ін. Літературний простір, розпадаючись, перестає бути єдиним простором і перетворюється на безліч просторів, не пов'язаних між собою, що визначає хаотичність структури. Структура простору є важливим поетичним засобом у творі, оскільки в просторових параметрах утілений естетичний зміст певної епохи: «Кожному художньому простору відповідає особливий тип стосунків, який реалізується в свідомості героїв» (Лотман, 2002).

Художній час та простір зазвичай пов'язані між собою, вони перебувають у певному взаємозв'язку. Художній час може по-різному втілюватися у художньому творі: чи то стискати межі оповіді, чи то розтягувати. Якщо в тексті переважає опис, то він виконує важливу імагогічну функцію, оскільки автор утілює своє бачення світу. Опис дозволяє читачеві поринути в художній простір твору, і час у ньому ніби зупиняється. Досить часто письменники використовують ретроспекцію (лат. *Retro* назад + *spectare* дивитися) – прийом відступу, повернення в минуле героїв. Час може мати символічний сенс, особливо це стосується символіки пори року: осінь і зима, як правило, асоціюються зі старінням і смертю, а весна й літо – із пробудженням, молодістю.

У 1974–1975 рр. опублікована значна робота М. Бахтіна «Форми часу та хронотопу в романі», написана ще в 1930-і роки. У цих нарисах досліджено хронотоп від грецького роману до роману ХІХ століття, що стало «безпрецедентним науковим явищем» (Федоров, 1988). Досліджуючи природу літературних жанрів, М. Бахтін уважав, що світові художнього твору властиві такі ж характеристики, як і реальному світу в цілому, а саме: наявність часу та простору. Цим він намагався підкреслити взаємозв'язок категорій часу та простору.

Н. Тамарченко зазначає, що комплекс ідей М. Бахтіна зумовлений не тільки змінами в загальнонауковій картині світу, а також релігійно-філософською думкою доби. Звідси випливають три основні напрямки у структурі хронотопу: «...по-перше, початковий органічний зв'язок категорії хронотопу з проблемою межі між дійсністю автора-творця і героя, а разом з тим – з поняттям точки зору, по-друге, – виявлення ціннісної природи просторово-часових образів у мистецтві; по-третє, аналіз світу героїв у єдності часових і просторових його аспектів» (Тамарченко, 2001).

Д. Сувін вважає, що категорія простору в хронотопі не може бути менш важливою, ніж час (Suvin, 1996). Для прикладу він обирає раблезіанський хронотоп, розглянутий М. Бахтіним: «Час – це глибоко, просторово і конкретно... Час тут занурений в землю, посіяний в ній і зріє в ній... Час щільний, необоротний (у межах циклу), реалістичний» (Бахтин, 2000). Не можна не погодитися із цією думкою. Звичайно, не всі літературні твори, на відміну від роману Ф. Рабле, мають чітко окреслені межі простору та часу. Тому, на нашу думку, необхідно досліджувати час і простір у кожному окремому випадку, тобто аналізувати часопростір у конкретному художньому тексті.

Термін «хронотоп» у літературознавстві й на сьогодні є досить дискусійним. Для того, щоб мати уявлення про новітні підходи до терміна «хронотоп» у літературі, необхідно здійснити огляд найбільш значущих наукових досліджень нового часу.

Американський учений Е. Холл досліджував у своїй книзі «Прихований вимір» особливості художнього простору. Е. Холл розглядає художній простір як специфічний продукт культури. Дослідник відзначає, що простір і відстань за своєю природою не статичні й дуже мало пов'язані з лінійною перспективою. Е. Холл пропонує звільнитися від стереотипних уявлень і уявити людину як сукупність аспектів, які постійно змінюються і наділені різною інформацією. Просторові образи в літературі, на думку Е. Холла, слід сприймати, в першу чергу, як ремінісцентність системи для вивільнення інформації. Дослідник пропонує вивчати літературні тексти з метою виявлення фундаментальних компонентів послання, яке автор пропонує читачеві, щоб останній «побудував» власне відчуття простору. «Література, крім інших аспектів, – це джерело інформації про те, як людина використовує свої почуття» (Hall, 1971).

Французький філософ М. Бланшо в книзі «Літературний простір» пропонує свій підхід до визначення часових особливостей у літературних творах. Згідно з його теорією, письменник-творець ніколи не знає, чи завершено його твір. На думку М. Бланшо, твір – нескінченна форма, він просто існує у «відсутності часу». Це час, де нічого не починається, де неможлива ініціатива. Це час без заперечення, без рішень, якщо «тут» – це одночасно й «ніде». Художній час не має нічого справжнього, не має існування. Але поняття «не сьогодні» не стосується минулого. До минулого належать спогади, і саме вони зумовлюють волю минулого (Blanchot, 1995). Дослідник, на наш погляд, досить чітко окреслив межі художнього часу, виносячи цю категорію в домінуючу позицію у структурі часопростору.

В. Халізев виокремлює такі різновиди простору в літературному творі: замкнутий і відкритий, земний і космічний, реальний і уявний, близький і віддалений. Серед форм часу вчений виділяє біографічний, історичний, космічний, календарний, добовий, а також уявлення про рух і нерухомість, про співвіднесення минулого, сьогодні, майбутнього (Халізев, 2002).

У сучасному літературознавстві великі одиниці художнього простору називають топосами (від грец. *topos* – місце, простір), а підрозділи топосів – локусами (від грец. *locus* – місце). Б. Роднянська відзначає ейдологічну функцію часу та простору: «Художній час і художній простір – найважливіші характеристики художнього образу, що забезпечують цілісне сприйняття художньої дійсності й організують композицію твору» (Николюкіна, 2001).

Ю. Карякін («Достоевський і переддень ХХІ століття») відкриває «новий хронотоп» у творах Достоевського – «це час-простір останнього самовбивчого злочину або час-простір рятівного подвигу, цей час-простір вирішальної боротьби буття з небуттям» (Карякин, 1989). Дослідник виокремлює певні часопросторові моделі, які можна побачити в певному творі. На нашу думку, таке твердження є слушним, оскільки кожен текст – це набір певних часопросторових моделей, що, комбінуючись, окреслюють загальний хронотоп доби.

Н. Шутая доповнює й детально досліджує хронотоп «присутності місця», синтезуючи дослідження М. Бахтіна та Ю. Лотмана, вказує на те, що «метою аналізу того чи того типу хронотопу має бути виявлення його можливостей у розкритті характерів і психологічної мотивації вчинків героїв літературного твору» (Шутая, 2005). Для хронотопу властиві, за Ю. Лотманом, «чинники, що викликають у людини стан бездіяльності і нудьги, що сприяють задуму й розвитку рефлексії» (Лотман, 2002). «Хронотопні характеристики присутності місця» (вимушена та тривала нерухомість в замкнутому просторі, монотонність, рутинність і повторюваність дій, канцелярський стиль документів) сприяють розвитку «автокомунікації та ін. Звернення героя до самого себе, своїх спогадів, своєї совісті» (Шутая, 2005). Деякі з наведених теоретичних положень дозволяють розглядати категорію простору відокремлено від категорії часу, як одну з найважливіших особливостей художнього образу, що дозволяє нам цілісне сприйняття художньої дійсності та організувальну композицію твору. Однак, на нашу думку, час і простір у тексті перебувають у тісному взаємозв'язку, подеколи трансформуючись чи модифікуючись.

У статті В. Шукіна «Про філологічний образ світу (філософські замітки)» значно розширено межі хронотопу літературних творів. Учений зазначає, що неоднозначне ставлення у світі філології до відкриття хронотопу в літературознавстві (зокрема, погляди Х. Маркевича) вказує на те, що для філолога, який намагається по-своєму описати світобудову, «хронотоп швидше за все може означати конкретну буденну точку, момент акту мовлення» (Шукін, 2004).

Серед хронотопів В. Шукін визначає цілий комплекс явищ дійсності: «зустріч, візит, спектакль, богослужіння, свято, подорож, побачення, одруження, інтимне зближення, сон, відпочинок, хвороба, судовий процес, тюремне ув'язнення, полювання, битва, катастрофа, народження, життя,

смерть (як закінчений акт, а не безстроковий стан після цього акту), похорони, хрестини й багато іншого. Місто, будинок, корабель і цілий ряд численних локусів теж можуть перетворитися в хронотоп, але лише в тому випадку, коли в їхньому просторі відбувається та триває процес або подія. Тоді ці хронотопи зручніше буде назвати по-іншому: життєдіяльність міста, життя (функціонування) будинку, плавання на кораблі» (Щукин, 2004).

Хронотоп не просто «час-простір», а «час-місце скоєння». Погоджуючись із жанровою приналежністю хронотопу й верховенством у ньому тимчасової категорії, вчений ілюструє цей постулат аналізом локусу королівського (або царського) палацу. З ним пов'язані «приписані» до поведінкових жанрів хронотоп – «аудієнція, нарада, урочистий прийом»; часові відрізки, «співвіднесені з певним часом дня, тижня чи місяця»; для реалізації палацових жанрів – «змова, інтрига». В. Щукін робить істотний висновок: «...жанр прагне до свого завершення в певному хронотопі часу-місця звернення» (Щукин, 2004).

Сучасна дослідниця Тетяна Кушнірова, розглядаючи функцію часопростору в романних формах ХХ століття, доводить, що хронотоп є «одним із чинників нарративних стратегій, оскільки саме місце і час впливає на перебіг подій, саме хронотоп є тим нарративним акцентом, котрий впливає на читацьку інтенцію» (Кушнірова, 2018). Ця думка є досить актуальною для нашого дослідження, оскільки творчість Едгара По, що має подеколи ірреальний стрижень, може осмислитися саме завдяки часу і простору, в яких відбуваються події.

Отже, на основі проведеного огляду теоретичних робіт дослідників, а також вивчення категорій часу та простору в літературному процесі можна зробити такі висновки. Хронотоп – одне з найбільш перспективних понять сучасної гуманітарної науки, що отримало поштовх до осмислення після ґрунтовних робіт Михайла Бахтіна. Художній час і художній простір і наразі залишаються дискусійними поняттями в літературознавстві. Їхня дискусійність зумовлена не лише різними підходами літературознавців до цих категорій, а й їхніми багатозначністю та умовністю, що корелюється природою самого мистецтва.

Часопросторові художні образи тісно переплетені з філософськими роздумами самого наратора, оскільки вони є відбитками його поглядів та життєвої позиції. Завдяки описовості наратор висловлює своє ставлення до певної події. Особливістю художніх образів часу та простору є те, що наратор ніколи не буває повністю байдужим, відстороненим, завдяки чому всі створені ним образи мають індивідуальні риси. Не претендуючи на остаточність, окреслюємо хронотоп як сукупність просторово-часових координат у художньому тексті, які нероздільно взаємопов'язані між собою, що поєднують компоненти художнього тексту та окреслюють межі нарації. Хронотоп – це передовсім авторсько-індивідуальний світ, у якому відбиваються події, описувані в літературному творі. Художній час і простір є найважливішими способами вираження авторської інтенції. Репрезентація просторових і часових характеристик у творі є показовою і значущою для виявлення авторської концепції світу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Бахтин М. М. *Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике* / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. *Вопросы литературы и эстетики* / М. М. Бахтин. – Москва : Худож. лит., 1975. – С. 234–407.
- Бахтин М. М. *Эпос и роман* / М. М. Бахтин. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 304 с.
- Карякин Ю. *Новый хронотоп* / Ю. Карякин // Карякин Ю. *Достоевский и канон ХХІ века* / Ю. Карякин. – Москва : Сов. писатель, 1989. – С. 639–641.
- Кушнірова Т. В. *Наративні стратегії у романних формах кінця ХХ – початку ХХІ століття* / Т. В. Кушнірова. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – 145 с.
- Лихачев Д. С. *Поэтика древнерусской литературы* / Д. С. Лихачев. – Москва : Наука, 1987. – 624 с.
- Лотман Ю. М. *Статьи по семиотике культуры и искусства* / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург : Акад. проект, 2002. – 544 с.
- Николюкина А. Н. *Литературная энциклопедия терминов и понятий* / А. Н. Николюкина. – Москва : Интелвак, 2001. – 1600 с.
- Тамарченко Н. Д. *Эстетика словесного творчества М. Бахтина и русская религиозная философия* : пособ. к спецкурсу / Н. Д. Тамарченко. – Москва : РГГУ, 2001. – 197 с.

- Федоров Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и время / Ф. П. Федоров. – Рига : Зинанте, 1988. – 456 с.
- Хализев В. Е. Теория литературы : учебник / В. Е. Хализев. – 3-е изд., испр.и доп. – Москва : Высш. шк., 2002. – 437 с.
- Шутая Н. К. Сюжетные возможности хронотопа «присутственное место» и их использование в произведениях русских классиков XIX в. (на примере прозаических произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого) / Н. К. Шутая // Вестник Московского университета. Серия 9 : Филология. – Москва, 2005. – Вып. 5. – С. 64–75.
- Шукин В. Г. О филологическом образе мира (философские заметки) / В. Г. Шукин // Вопросы филологии. – 2004. – № 10. – С. 47–64.
- Blanchot M. *L'écriture* / M. Blanchot. – Paris : Galimard, 1995. – 383 p.
- Hall E. *La dimension cachée* / E. Hall. – Paris :Seuil, 1971. – 258 p.
- Suvin D. *On metaphoricality and Narrativity in Fiction: The Chronotope as the Differentia Generica* / D. Suvin. – Wisconsin : SubStabcew 14.3, 1996. – P. 51–67.

NATALIIA SHERSTIUK

CHRONOTOPE AS A LITERARY CATEGORY: GENESIS, EVOLUTION, DISCOURSE

The article deals with the concept of «chronotope» as a literary category: genesis, evolution and discourse. Chronotope is one of the most promising concepts in modern humanities. The concept became famous due to the works of the outstanding philosopher M. Bakhtin. Chronotope is one of the main characteristics of literary texts. There is a close connection of time and space relations in fiction. The aim of this study is to define the literary limits of this concept and to analyze contemporary theories about the relationship between time and space in the structure of the literary work. The main ideas of the leading literary critics on the chronotope are highlighted. The theories of Yu. Lotman, D. Lykhachov, E. Hall, V. Khalzyev, T. Kushnirova and many others are discussed and own definition of the chronotope is determined.

A great attention is paid to the relationship between time and space in the text and their interdependence. Through the system of time-space relations, the author's worldview is defined as a representative of a certain epoch. These categories are important characteristics of the artistic image, the basic coordinates of the artistic world, providing a holistic perception of artistic reality. The review of different concepts of the chronotope in the literary work is made. The types of time and space in relation with narrative peculiarities are analyzed. Time and space are an integral part of the literary work, which give it internal unity and completeness, and become a significant expression of the individual style of the author. The author's concept of this category is deduced and its functions in the text are revealed.

Key words: *chronotope, time, space, chronotope's function, literary text, narrative.*

REFERENCES

- Bakhtin, M. M. (1975). *Formy vremeni i khronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoy poetike* [The forms of time and chronotope in the novel. Essays on historical poetry]. In Bakhtin, M. M. *Voprosy literatury i estetiki* [Questions of literature and aesthetics] (pp. 234–407). Moskva: Khudozhestvennaya literatura [in Russian].
- Bakhtin, M. M. (2000). *Epos i roman* [Epos and novel]. Sankt-Peterburg: Azbuka [in Russian].
- Karyakin, Yu. (1989). *Novyy khronotop* [New chronotope]. In Karyakin, Yu. *Dostoevskii i kanon XXI veka* [Dostoevsky and the canon of the XXI century]. (pp. 639–641). Moskva: Sovetskiy pisatel [in Russian].
- Kushnirova, T. V. (2018). *Naratyoni strateghii u romannykh formakh kintsia XX – pochatku XXI stolittia* [Narrative strategies in the novel forms of the late XX – early XXI century]. Poltava [in Ukrainian].
- Likhachev, D. S. (1987). *Poetika drevnerusskoy literatury* [Poetics of ancient Russian literature]. Moskva: Nauka [in Russian].
- Lotman, Yu. M. (2002). *Stati po semiotike kultury i iskusstva* [The articles about the semiotics of culture and art]. Sankt-Peterburg: Akademicheskii proekt [in Russian].
- Nikolyukina, A. N. (2001). *Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy* [Literary Encyclopedia of Terms and Concepts]. Moskva: Intelvak [in Ukrainian].
- Tamarchenko, N. D. (2001). *Estetika slovesnogo tvorchestva M. Bakhtina i russkaya religioznaya filosofiya* [Aes-

- thetics of verbal creativity by M. Bakhtin and russian religious philosophy*. Moskva: RGGU [in Russian].
- Fedorov, F. P. (1988). *Romanticheskiiy khudozhestvennyy mir: prostranstvo i vremya* [Romantic art world: space and time]. Riga: Zinante [in Russian].
- Khalizev, V. Ye. (2002). *Teoriia literatury* [Theory of Literature]. Moskva: Vysshaya shkola [in Russian].
- Shutaya, N. K. (2005). Syuzhetnye vozmozhnosti khronotopa «prisutstvennoe mesto» i ikh ispolzovanie v proizvedeniyakh russkikh klassikov XIX v. (na primere prozaicheskikh proizvedeniy A. S. Pushkina, N. V. Gogolya i L. N. Tolstogo) [The chronotope's narrative possibilities «presence» and their use in the works of Russian classics of the XIX century]. *Vestnik Moskovskogo universiteta*, 9(5), 64–75 [in Russian].
- Shchukin, V. G. (2004). O filologicheskome obraze mira [About the philological image of the world]. *Voprosy filosofii*, 10, 47–64 [in Russian].
- Blanchot, M. (1995). *L'éspace littéraire*. Paris: Galimard.
- Hall, E. (1971). *La dimension cachée*. Paris: Seuil.
- Suvin, D. (1996). *On metaphoricality and Narrativity in Fiction: The Chronotope as the Differentia Generica*. Wisconsin: SubStabcew 14.3.

Одержано 10.05.2018 р.